

О научных подоплёках Нового Завета Христа

Куклев Николай, член Российского и Интернационального союзов писателей, Академик Европейская Академия естественных наук (Германия, Ганновер)

Более 50 лет своей жизни я занимаюсь исследованием Нового Завета Христа с точки зрения наук современного естествознания. Пришёл к выводу, что данный документ – **хорошо зашифрованное Послание земной цивилизации будущего**. И что прочтение данного документа в том виде, в котором оно замышлялось самим Спасителем, станет возможным лишь тогда, когда Человечество получит ВСЮ необходимую для этого Информацию. Потому и сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн, 1:1). Это об Информации, и это подтверждается вот этими словами Спасителя: «**Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит**» (Иоанн, 3:8). Это о волнах и частотах, которые разносят на своих плечах Информацию по всему полю Мироздания.

В другом месте он говорит: «**У Меня есть пища, которой вы не знаете**» (Иоанн, 4:32), и тут же добавляет: «**Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его**» (Иоанн, 4:34). И это тоже об Информации, без которой ни тогда, ни ныне – никуда! Ведь в ней всё: прошлое, настоящее и будущее. От элементарных частиц до Вселенной. Она – и сам Человек, созданный по образу и подобию СЕБЯ, потому что Разум, которым наделяется Человек от зачатия и рождения, есть точнейший «слепок» в миниатюре с ОБЩЕЙ Матрицы Разумной Вселенной. И только ему, разумному Человеку, и дано право ЗНАТЬ ВСЁ. То есть, быть, по сути говоря, Богом. «**Я сказал: вы боги**» (Иоанн, 10:34).

Данное направление научной мысли я назвал **НАУЧНЫМ ТЕИЗМОМ**. А чтобы не бередить таким термином сознание верующих, предложил именовать её «**Философийской наукой**» – в отличие от философии, где ударение в имени Софии – Матери Веры, Надежды и Любви, падает на букву «о».

Началом данной Теории послужила диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук под названием: «**Элементарные частицы как отражение трёх энергетических состояний Вселенной**». Зафиксирована и дата её первой записи – 7 ноября 1966 года. Главная цель работы – ответить на вопрос: Почему во Вселенной столько элементарных и прочих частиц, явлений и объектов, но все они имеют лишь ТРИ знака зарядности? Это: **плюс, минус и ноль**. И каким образом эти ТРИ знака коррелируются с той Святой ТРОИЦЕЙ, о которой я часто слышал в молитвах своей бабушки? Эти вопросы меня интересовали ещё в школе.

Работа над диссертацией продолжалась почти четверть века, и когда она была на подходе к завершению, в моих руках оказался документ, который в корне изменил её судьбу. Это был Новый Завет Христа, текст которого меня не просто удивил: я его читал... **между строк!** И в этом мне «помогала» моя диссертация.

Разумеется, защита диссертации была отложена, и одна из причин была в том, что в некоторых её разделах не доставало той Информации, которая ещё не поступила в Интеллектуальные «кладовые» Человечества. К примеру, полностью отсутствовала Информация о **ГЕНОМЕ** Человека, который был открыт лишь в 2001-м году. Да и по части устройства ДНК и её свойств было ещё многое закрыто до недавнего времени.

Другое дело сегодня, когда Информационная составляющая Человека и Человечества, как носителя Знаний об устройстве мира Вселенной (материи), достигла такого уровня, что она способна ответить на те вопросы, которые оставил Спаситель в виде научных подоплёк. Тем более, что эти Знания обрели свойства **СИНТЕТИЧЕСКИХ**, где не только стёрты границы между предметами, – они словно проросли друг в друга. Именно такими Знаниями и обладал Христос, о котором сказано, что «ОН ЗНАЛ ВСЁ». А если «знал всё», то мог ли он быть послан с иной целью, чем донести эти Знания до людей? Он был рождён именно для этого, и он сам говорит об этом: «**Моё учение – не Моё, но Пославшего Меня**» (Иоанн, 7: 16). Да и всякий, кто рождается на этой планете, является в мир исключительно с этой миссией. И смысл жизни – именно в этом. Ибо только получение ПОЛНОЙ Информации об устройстве Вселенной и гарантирует Человеку и Человечеству будущее.

Но как суметь получить эту ПОЛНУЮ Информацию? Для этого Христос отсылает нас в познание **СЕБЯ**, как «носителя» уникальной способности – «ВИДЕТЬ звук и «СЛЫШАТЬ» свет.

Да, Христос «видел» звук и «слышал» Свет. Ему не нужны были никакие приборы и аппараты, поскольку сказано: «ибо Сам знал, что в человеке» (Иоанн, 2:25). Именно это давало ему возможность превращать одно вещество в другое (воду – в вино), исцелять больных, слепорожденных, прокажённых, воскрешать из мёртвых, и достигал он это, как сказано в Новом Завете, потому, что – цитата: «от Него исходила сила и исцеляла всех» (Лука, 6:19).

Но кто из смертных видит эти волны и частоты? Такой способности у современного Человека нет. Пока нет, но которая непременно появится, поскольку сказано: «**Будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому**» (Иоанн, 1: 51). А что есть Ангелы, если не Свет, Фотоны, как частицы и волны, которые занимаются транспортировкой Информации по всему Мирозданию? И сам Христос был **Светом**, раздвигающим тьму мира невежества и незнания устройства Вселенной. Потому и говорил так: «**Мир Мой даю вам: не так, как мир даёт вам, Я даю вам**» (Иоанн, 14:27). И не только говорил, но и рассказывал об этом мире весьма подробно, о чём свидетельствует вот эта фраза: «**НАЧАЛ УЧИТЬ ИХ МНОГО**» (Марк, 6:34). Это было в пустынном месте, вдали от селений, где не

было возможности найти еды. Он увидел, что люди голодны, беспомощны, сжалился над ними и решил накормить их, УМНОЖИВ хлеба.

К сожалению, в Завете не сказано ни слова, каким образом Христос исполнял данное чудо. Известно лишь, что он его исполнял дважды: в первом случае было 5 тысяч евреев, а во втором – 4 тысячи, то есть всего 9 тысяч человек.

Также известно, что перед тем, как исполнить чудо, он просил узнать – есть ли у кого сколько-нибудь хлеба? И ему отвечали, что есть: 5 хлебов – в первом случае, и 7 хлебов – во втором (сумма – 12). И оба раза он просил людей возлечь всех **рядами по 50** и по **100**. И все насытились. И даже собрали 19 корзин остатков: в первом случае – 12, во втором – 7.

Вот только вопрос: а кто их считал – тысячи евреев, корзины с остатками хлеба? Была ли в этом нужда? Нужды не было, а это значит, что научная подоплёка данного явления в другом.

Если посчитать, сколько в сумме дают числа, упомянутые в этих двух случаях, то получится число **40**. А если внимательно вчитаться вот в эти слова Христа: «Как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам?» (Матфей, 16:11), то ответ непременно приведёт к химическому элементу **КАЛЬЦИЮ**, атомный вес которого – **40**.

Почему именно **КАЛЬЦИЙ**? Потому что именно этот химический элемент и творит в нас **КОСТНЫЙ МОЗГ** – «кузницу» «хлеба» Жизни – **КРОВЬ**. А так как на том месте, как сказано, «**БЫЛО МНОГО ТРАВЫ**» (Матфей, 14:19; Марк, 6:39 и Иоанн, 6:10), то ясен ответ и здесь: Христос использовал **УЛЬТРАФИОЛЕТ**, под действием которого такое вещество, как **ЭРГОСТЕРИН** ($C_{28}H_{44}O$), превращается в витамин роста – **D₂**. И, конечно, прекрасно знал, что данного вещества более всего в... **ДРОЖЖАХ**.

Далее я бы хотел вернуться к самому первому чуду, которое сотворил Спаситель, – превращению воды в вино. Это было в Кане Галилейской, на свадьбе, куда были приглашены Иисус и его мать, Мария. Там стояли **ШЕСТЬ** каменных водоносов. И когда у них закончилось вино, Спаситель велел наполнить эти водоносы водой. Прюделав какие-то манипуляции, он попросил отнести Вино распорядителю пира. Тот, попробовав напиток, сказал, что он отменного качества.

Шесть каменных водоносов... Зачем к ним такое пристальное внимание? Ведь можно было вполне обойтись и без них. Однако всё правильно: здесь Христос намекает нам, своим далёким потомкам, на **АРОМАТИЧЕСКОЕ** (бензолное) кольцо – ячейку **МАТРИЦЫ** Информационного Поля Вселенной, схожую по фигуре с кристаллом (камнем), на основе которой Природа строит из химических элементов молекулы Живой (биологической) Материи, связывая их **Водородными (водоносными)** связями. И что данное чудо станет непременно возможным для исполнения простому Человеку, если он получит для этого нужную Информацию. И будет получать, конечно, не Вино, а Спирт, поскольку химической формулы Вина не существует, а формула Спирта – **C₂H₅OH**. А получение Спирта в изобилии – это шанс для Человечества иметь в изобилии превосходного энергоносителя. Тем более, что данный продукт здесь получен

методом **ХОЛОДНОГО** синтеза, производство которого в изобилии приведёт к коренному перелому не только в решении технических, социальных и экологических, но и политических проблем – исчезнет конкуренция за владение источниками углеводов и возникновения войн.

Другой вопрос: каким образом Христос «ухитрился» к формуле Воды (**H₂O**) добавить **C₂H₄**, чтобы получить этот ценный продукт? Вот эту задачу и предстоит решить Человечеству в будущем, и чем ни скорее, тем лучше. И тут я подтверждаю то, что уже высказывал в своих книгах. Тайна Воды – пребывать не только в твёрдом, жидком и газообразном состоянии, но и в **НАНОФАЗЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ**. Даже, когда она кипит. Именно это и позволяет ей быть своеобразной матрицей Живой материи, хранить Память, наделять Живую материю Разумом, Сознанием, Интеллектом. И об этом прекрасно знал наш Спаситель. Потому и сотворил своё первое чудо именно с ней. И все свои чудеса совершал возле воды, с её помощью.

Да, сегодня нет таких приборов, которые бы смогли «разглядеть», каким образом протекают данные процессы, но в будущем они непременно появятся. И тогда многое тайное станет воистину явным.

Или тот случай, когда Иисус, идя по берегу моря, говорит ученикам, которые ловили рыбу, но она не шла в сеть: «**Закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете**» (Иоанн, 21: 6). И они закинули, и поймали». Оказалось, что количество рыб – **153**. Вот только вопрос: была ли нужда считать их, эти рыбины? И почему именно по **ПРАВУЮ** сторону лодки рыба была, а по **ЛЕВУЮ** – нет? Этого Церковь не объясняет, а если и объясняет, то традиционно: **НА ВСЁ ВОЛЯ БОЖЬЯ!** Разумеется, «на всё воля Божья», но так как Христос ходил по Земле, дышал тем же воздухом, что и все смертные, питался теми же продуктами, как и все люди, то он прекрасно знал, что всё это достояние получается с помощью единственного Источника энергии – Солнца. И что оно для жителей Северного полушария находится **СПРАВА**, если встать лицом по направлению вращения Земли. Отсюда и **153**, но не рыб, конечно, а расстояние до Солнца в миллионах километров, чтобы его потомки знали, что их может ожидать в будущем при изменении данного расстояния. Отсюда и **ПРАВОСЛАВИЕ** – славить именно **ПРАВУЮ** сторону, а не левую, и это очень серьёзный аргумент в пользу православной религии.

Любопытен и такой вопрос: почему Христос избрал именно **12** учеников? И почему это число (**12**) упоминается в Новом Завете очень даже часто? Здесь намёк, конечно же, на химический элемент **Углерод**, атомный вес которого – **12**. Намёк на **БИОГЕННОСТЬ** этого элемента, способного создавать вокруг себя бесчисленное множество биологических структур, скреплённых, как я уже сказал выше, Водородными связями, где Водород – **ОТЕЦ** всего, ибо сказано: «**Царствие внутри вас и вне вас**» (Фома, 2).

Как видите, такой Христос в свете наук современного Естествознания совсем другой. Здесь он более проще, понятнее и доступнее для современного человека, чем его характеризуют мировые религии.

Здесь он предстаёт как носитель ГЛОБАЛЬНЫХ Знаний об устройстве мира Вселенной, но никак не волшебник, маг или чародей. Он здесь – единственный для всего Человечества Учитель и Наставник. И выражение: «учил их много» – не просто слова.

А чему учил? Разумеется, тому, что знал хорошо сам. А знал он буквально ВСЁ. Стало быть, говорил о том, каким образом устроен мир Вселенной, что такое материя, вещал о волновой теории, электричестве и магнетизме, свете, фотонах и электронах, элементарных частицах и химических элементах, о ДНК («храме Тела Своего» – Иоанн, 2:21) и, конечно, о Водороде, как об ОТЦЕ. Да и как его именовать иначе, если он, **ВОДОРОД**, – воистину и Альфа, и Омега Мироздания?! Не будь его, кто бы освещал тьму? Ведь именно Водород, его пульсирующий Атом – единственный источник Света, а Свет – та подъёмная сила, без которой его электроны никогда бы не смогли подняться над ядром, чтобы снова устремиться вниз, рождая новые фотоны. Именно так работает «сердце» Вселенной – **ВОДОРОД**, приводя в движение Жизнь. Ибо так сказано об этом одним из величайших учёных нашего времени, Альбертом Сент-Дьёрдьи: *«Жизнь управляется именно электронами, то есть энергией, которую отдельными порциями отдают электроны при своём спуске с высокого уровня, на который они были подняты фотонами... Электроны сначала поднимаются на более высокий энергетический уровень фотонами, а затем в живых системах падают обратно на свой основной уровень, отдавая при этом порциями свою избыточную энергию, которая и приводит в действие всю машину жизни».*

Можно только догадываться, как было трудно Спасителю, когда он излагал людям своего времени такую Информацию. Ведь его слово, как он сам говорил, не вмещалось в них. Иногда он был просто в отчаянии: «Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» (Матфей, 17:17). Однако терпел. И мечтал о той Церкви, которую видел «НА КАМНЕ». Разумеется, не на том бутовом камне, на котором возводятся и ныне здания большинства сооружений, а, конечно же, на **КРИСТАЛЛЕ**, свойства которого – **ХРАНИТЬ** Информацию, что всю стали использовать ныне в производстве средств связи, вычислительной и прочей техники. И такая Церковь уже создаётся, набирает силу, увлекая Человечество в мир Информационных технологий. И тут Спаситель абсолютно прав: такую Церковь врата ада не одолеют! (Матфей, 16:18). Но именно ЭТА Церковь и способна открыть дверь в Царство, куда звал Спаситель, как в мир реального, а не сказочного спасения. И этой «дверью» является... **ДНК**.

Да, звучит, конечно, необычно, даже странно, но это так. Дело в том, что центральное место в Новом Завете занимает научная подоплёка Христа именно о ДНК, но которая почему-то никем не замечается. Напомню эту сцену.

Литература:

1. Н.В. Куклев «Введение в религию ДНК. Основы научного теизма», (Москва, «Амрита-Русь», 2009), ISBN 978-5-9787-0333-7);

Вот Спаситель входит в храм Отца, а у нас Отец – это Атом Водорода (!), и увидит, что там продают всякую живность – овец, волов, птиц, стоят столы, за которыми менялы обменивают деньги. Что он делает? Он свивает из верёвок бич, прогоняет всех торговцев, рассыпает деньги у меновщиков, и столы их опрокидывает. Далее – по тексту Евангелия: *«На это Иудеи сказали: каким знаменем докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушите храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего (Иоанн, 2:18-21).*

И что здесь тайного для современного, грамотного человека? Ведь ясно же: Спаситель намекает на подлинный «храм» Человека – его **ДНК** («свитый бич»!), в которой **46** хромосом! Это уникальный «храм», где хранится Информация не только о наследственности отдельного Человека, но и всего Человечества до скончания мира. Ведь именно этот «храм» и является тем **КРЕСТОМ**, о котором говорит Христос: *«Возьми крест свой и следуй за Мною»* (Матфей, 16:24). И данный «крест» воистину живой – в нём **ЧЕТЫРЕ** химических вещества, азотистых оснований (аденин, тимин, гуанин, цитозин), которые управляют практически всеми процессами синтеза белков и кодирования Информации организма. И что данный «храм» будет непременно обновлён, что и было показано Спасителем на горе Фавор, когда он Преобразился. И он сообщает точное время завершения данного процесса – **ТРИДЦАТЫЙ** век, ибо сказано: *«У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день»* (Пётр, 2-е Послание, 3:8).

Вот почему так важно уже ныне соединить научные и религиозные Знания в одно, единое Мирозрение, дабы прекратить формирование в Человеке дуализма сознания, как это происходит сейчас. И от этого процесса выиграют буквально все: наука – потому, что именно ей надлежит возводить Церковь Христа «на камне», применив для этого всю мощь добытой ею Информации, и, конечно, религия – потому что перестанет существовать армия её противников, напрочь отрицающих Бога. И время такого храма стремительно приближается – ускорилось строительство приходов по всей Земле, в том числе и в России. Это для того, чтобы подготовить взрыхлённую почву для засева семенами этой новой Науки, новой Религии и новой Церкви. Церкви Христа «на камне», храмы которой должны стать **КАФЕДРАМИ** его истинной религии – **НАУЧНОГО ХРИСТИАНСТВА**. Именно под таким названием я бы и рекомендовал включить данный предмет в программу российских учебных заведений – во исполнение наказа самого Спасителя: *«Исследуйте Писания!»* (Иоанн, 5:39). Когда же это произойдёт, тогда сбудутся и вот эти слова его: *«НЫНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ ПИСАНИЕ СИЕ, СЛЫШАННОЕ ВАМИ»* (Лука, 4:21).

Такая вот наука, изложенная в моих трудах. Впрочем, а моя ли она? Может, и тут, как у Христа: «Учение моё – не моё, но Пославшего меня?»

2. Н.В. Куклев «Расшифрованный Христос. Беседы о «научном» Боге», (Москва, «Спутник+», 2015), ISBN 978-5-9973-3477-2);
3. Н.В. Куклев «Новый Завет Христа – читаем между строк» (Москва. ИТРК, 2018), ISBN 978-88010-521-2);
4. Н.В. Куклев «Новый Завет Христа – зашифрованное послание земной цивилизации будущего» (Москва, ИСП, 2019. ISBN 978-5-00153-002-2);
5. Альберт Сент-Дьёрдьи «Введение в субмолекулярную биологию». (Москва, «Наука», 1964).